

DOI: 10.5281/zenodo.13823911

ORGANIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL DOS TELÔMEROS NA SÍNDROME DE DOWN: DAS ANORMALIDADES CONSTITUCIONAIS ÀS ADQUIRIDAS

Raquel Queiroz e Silva¹; Sabine Mai²; Fábio Morato de Oliveira³

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil

²University of Manitoba, Genomic Centre for Cancer Research and Diagnosis, Winnipeg, Canadá

³Universidade Federal de Jataí, Laboratório de Genética Médica, Jataí, GO, Brasil

INTRODUÇÃO: A síndrome de Down possui incidência de um em cada 700 nascidos vivos. A maioria das não-disjunções, que resultam na presença extra do cromossomo 21, são classificadas como condições pré-zigóticas. Essa característica traz consigo uma apresentação clínica mais expressiva da síndrome, em relação aos pacientes com não-disjunções pós-zigóticas e à presença de mosaïcismo. Além disso, cerca de 10% dos pacientes apresentam quadro pré-leucêmico ou leucêmico associado. **OBJETIVOS:** Obter as assinaturas teloméricas tridimensionais de núcleos interfásicos de pacientes portadores de síndrome de Down em diferentes formatos de apresentação dessa condição (síndrome de Down pré-zigótica, condição pós-zigótica e associação com leucemia mielóide aguda - LMA). **METODOLOGIA:** Trinta e seis amostras, sendo vinte e cinco de sangue e onze de medula óssea, foram obtidas de pacientes com síndrome de Down após consentimento, informado por escrito, para participar do estudo (CAE: 87629318.3.0000.0096). Todas as características clínicas foram confirmadas após o diagnóstico laboratorial pela presença do cromossomo 21 trissômico como única anormalidade (amostras de sangue) e pela presença de outras anormalidades cromossômicas nas amostras de medula óssea. Utilizamos a análise de *bandamento G* e a hibridização *in situ* por fluorescência (FISH) em todas as amostras para confirmar a presença da trissomia do cromossomo 21. **RESULTADOS:** A idade dos pacientes variou de 5 a 21 anos, com uma média de 12,6 anos. Análises estatísticas mostraram diferenças significativas entre os subgrupos da síndrome de Down ($p < 0,001$). Foi observado que os níveis de expressão dos genes *AURKA* e *AURKB* apresentou-se significativamente mais elevado na síndrome de Down com LMA, em comparação com os outros subgrupos. Os achados sugerem que a “evolução” das amostras de síndrome de Down progride de um nível “baixo” para um nível “elevado” de disfunção telomérica (condição pós-zigótica) para um estágio mais agressivo (síndrome de Down com LMA), concomitante à presença de anormalidades cromossômicas adicionais, e expressão gênica diferencial. **CONCLUSÃO:** Demonstramos que a organização dos telômeros em 3D, de acordo com a instabilidade genômica observada em amostras de síndrome de Down, foi capaz de distinguir subgrupos de pacientes, com base na origem da cópia extra adicional do cromossomo 21 e na transformação leucêmica.

Palavras-chave: Instabilidade genômica; síndrome de Down; telômeros.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: 87629318.3.0000.0096.

Fonte financiadora: Não se aplica.